

O PARQUE NOVO SANTO AMARO V, UMA INTERVENÇÃO MODERNA NA PERIFERIA DE SÃO PAULO

PARQUE NOVO SANTO AMARO V, A MODERN INTERVENTION IN THE OUTSKIRTS OF SAO PAULO

**Catharina Christina Teixeira | IAU-USP |
cct.arq@gmail.com/ catharinateixeira@usp.br**

Doutoranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Mestre em Habitação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Professora universitária desde 2012 e arquiteta responsável da Assessoria Técnica Brasil Habitat. Participou da pesquisa (CNPQ/ M Cidades) para avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida. Conselheira pelo IAB no Grupo Gestor da Operação Urbana Consorciada Agua Espreadas. Bolsista de doutorado do Lincoln Institute of Land Policy.

Resumo

O projeto habitacional do Parque Novo Santo Amaro V, executado no Jardim Ângela, Zona Sul paulistana para moradores de baixa renda, fez parte de uma intervenção cujo objetivo era o de reurbanizar a favela Luiz Soriano. Foi pensado dentro da estrutura do pensamento moderno e trouxe como referência os projetos desenvolvidos pelo grupo Team X, principalmente as propostas do casal Smithson, no que diz respeito aos espaços de transição entre a escala urbana, pública e a unidade habitacional de caráter privativo. Esse projeto, inserido de forma sistemática em um contexto social e urbanístico bastante peculiar, propõe o objeto arquitetônico como ente articulador e transformador da ordem local. Essa hipótese promissora trazida pelo autor do projeto, Arq. Hector Viglicca, foi colocada em cheque, aos olhos do observador externo, diante da apropriação “indevida” dos espaços comuns e públicos feito pelos moradores do conjunto.

Palavras-chave: Habitação Social. Espaços de transição. Jardim Ângela.

Abstract

The Parque Novo Santo Amaro V housing project, built in Jardim Ângela, in the South area of Sao Paulo, for low income dwellers, was part of an urban intervention whose goal was to re-urbanize the Luiz Soriano slum. It has been conceived according to a modern rationale and has had as references projects developed by Team X, especially the contributions by the Smithson couple, regarding transition areas among the urban and public scales and the private housing unit. The project, systematically inserted into a quite peculiar social and urbanistic scenario, proposes the architectural object as an articulating and transforming entity of the local status quo. Such a promising hypothesis brought about by its author, the architect Hector Vigliecca, was put at stake, in the eyes of the external beholder, by the “improper” appropriation of the communal and public areas by the residents.

Keywords: Social housing. Transition zones. Jardim Ângela.

Conceitos e contextos

Uma das questões tratadas por Manfredo Tafuri (1985) a respeito da modernidade, diz respeito ao papel ocupado pela “vanguarda” artística, incluída a arquitetura e a urbanística, do início do século XX ao tensionar as questões sociais propagadas pelo capital monetário na era da máquina, seja através do seu enfrentamento ou da sua sublimação. Nesse espectro, para o autor, a arquitetura e o urbanismo se colocaram à serviço da materialização dessa nova ordem, buscando metodologias e técnicas para organização social, afirmando o papel do arquiteto como aliado ao processo de industrialização.

Nesse espírito de modernidade, a arquitetura se posicionou nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) com o enfrentamento das questões que envolveram seu campo de atuação dentro do contexto de cidade industrial, propondo soluções através do design como método de racionalização e controle dos processos de produção baseados no planejamento das cidades. Como bem descreveu Manfredo Tafuri: “Sem dúvida que o caos é um dado e a ordem um objetivo. Mas a forma, de agora em diante, não deve ser procurada fora do caos, mas sim no seu interior. É a ordem que confere significado ao caos e o traduz em valor, em liberdade”. (1985, pg.66). Esse sentido guiou a atuação no campo da arquitetura dada sua condição de colocar concretude em seu objeto de trabalho.

Esse modo de operação teve influência direta no âmbito da habitação social e do urbanismo, buscando na internacionalização das soluções uma resposta às questões colocadas pela dinâmica econômica, política e social da época. Depois de passada a primeira onda moderna, outros elementos conceituais sobre a cidade industrial e o papel da arquitetura foram trabalhados nos anos de 1950 por um grupo de arquitetos ingleses, que justamente se colocaram em oposição a internacionalização e que são referência para o estudo de caso que iremos discutir. Nessa herança, temos a colaboração de duas frentes dentro do grupo inglês conhecido como Team X; uma através de Aldo Van Eyck e outra pela experiência do casal Smithson.

O trabalho desse grupo iniciou-se com a participação de seus membros no IX CIAM (1953) em Aix-en-Provence, quando foi discutida a Carta de Habitação. Em 1956, no CIAM X em Dubrovnik, cujo tema central foi o habitat, participaram como grupo, fazendo críticas ferozes ao urbanismo moderno protagonizado pela Carta de Atenas. Nos preparativos que antecederam a participação no X Congresso, publicaram um documento nomeado por Manifesto Doorn, demonstrando inquietações sobre as questões do habitat e suas escalas.

Na produção conceitual do grupo, tiveram importância o trabalho de Aldo Van Eyck, que experimentou o uso do termo “in-between”¹ como o espaço cuja característica se estrutura na solução do conflito e das polaridades; “o local onde o fenômeno se manifesta”. Para ele eram espaços cujo caráter sociológico se baseavam no fluxo, no encontro e na comunicação. Estas impressões podiam ser encontradas nos corredores, circulações, pátios, passagens, halls, estares, passarelas etc...

Para Alison e Peter Smithson o termo “threshold”², era uma resposta aos limites impostos pelo funcionalismo ortodoxo, introduzindo aspectos sociológicos de avaliação dos espaços, hierarquizando a experiência humana nos centros urbanos através do uso de escalas: a casa, a rua, o bairro e a cidade em oposição as quatro funções da Carta de Atenas (moradia, trabalho, lazer e transporte). O projeto de cidade e habitação proposto pelo grupo Team X, ficou conhecido como “brutalismo inglês”, cujo arcabouço teórico tinha por base o conceito de “cluster”³ e de associação humana, pela qual apontavam para um redefinição mais adequada da dimensão coletiva da arquitetura e do planejamento urbano.

A influência do Casal Smithson na Habitação Social no Brasil:

A proposta para o concurso Golden Lane desenvolvida pelo casal

1 Do inglês, entre.

2 Do inglês, limite.

3 Do inglês, aglomerado.

Smithson em 1952, tinha como teor principal a criação de uma megaestrutura, em níveis acima do solo da cidade. Seriam estruturas interligadas por passagens aéreas que ficaram conhecidas como “street in the sky”. Nessa proposta, os arquitetos assumem o ambiente urbano como território extensivo ao lote e a própria edificação.

Uma das características do projeto é a capacidade de crescimento da megaestrutura, nesse caso os blocos habitacionais poderiam deslizar sobre a paisagem, envolvendo o espaço público ao redor, que passavam a se relacionar com o projeto. Essa idéia de “cluster”, em forma de agregação por nós articulados com a possibilidade de desenvolvimento infinito, foi uma das marcas do conceito. As “streets in the sky” tinham o papel de interligar e promover espaços de encontro e eram superdimensionadas para atender ao uso proposto. Eram considerados territórios de identidade para as comunidades, além de espaços com a função de ligação entre as unidades e a circulação vertical, a rua e a cidade. Estes locais teriam o potencial de promover o pertencimento dos moradores através da troca da vida cotidiana e do encontro como demonstra a ilustração (Figura 01)⁴

Essa proposta foi efetivada no conjunto habitacional Park Hill, projeto de Jack Lynn e Ivor Smith, construído em 1961, onde o conceito de circulação adquiriu uma efetiva representatividade. Somente em 1972 o casal teve a oportunidade de colocar em prática alguns dos ideais propostos em Golden Lane. No projeto Robin Hood Gardens, demolido em 2013, estavam presentes as circulações como espaços de convivência comunitária.

No Brasil, encontramos a influência do ideário Smithson na obra do arquiteto Affonso Reidy no Rio de Janeiro no conjunto Pedregulho, onde o nível intermediário, com circulação aberta entre os pavimentos, se comporta como um espaço transitório entre a rua e as unidades habitacionais.

4 Figura 01. Imagem da circulação horizontal “street in the sky”. Fonte: <http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=11>. Acesso 26/06/2018.

O projeto que iremos analisar, construído recentemente, na periferia de São Paulo, em uma conjuntura adversa, apresenta alguns dos elementos utilizados pelo Team X, especialmente a referência do projeto Golden Lane, projeto do Casal Smithson de 1952.

O projeto do Parque Novo Santo Amaro V

Algumas ações públicas sobre os assentamentos informais na cidade de São Paulo, na gestão de 2006- 2008 e 2009- 2012 do ex-prefeito Gilberto Kassab, sob a direção da Superintendência de Habitação (HABI) da Arquiteta Elisabete França, privilegiaram um tipo de intervenção para reurbanização de favelas focada na provisão habitacional, utilizando-se para isso de projetos arquitetônicos excepcionais. Segundo a arquiteta, a proposta da gestão foi a de garantir boa arquitetura às classes sociais menos favorecidas. Esse teor criou uma nova forma de intervir em áreas precárias, que deslocou o eixo estruturante da reurbanização com o olhar na infra- estrutura urbana, para o da reurbanização com o foco na construção de edificações novas.

O projeto em questão se localiza na área do loteamento irregular nomeado por Parque Novo Santo Amaro, no Distrito do Jardim Ângela, na Subprefeitura de M'Boi Mirim, Zona Sul da cidade em Área de Proteção e Preservação aos Mananciais da Represa Guarapiranga. Como todo loteamento irregular nas regiões periféricas da cidade, as áreas previstas inicialmente para o uso público, destinadas às áreas de lazer e institucionais, serviram como reservas de terra para a solução habitacional de 30% da população paulistana a partir dos anos 1980, ocupadas por processos de autoconstrução dentro da ordem da espoliação urbana (KOVARICK, 1980) das camadas populares.

Seguindo esse destino, o Parque Novo Santo Amaro deu origem as ocupações Parque Novo Santo Amaro I,II,III,IV e V, originária da favela Luiz Soriano, formada em 1980 sobre o fundo de vale do córrego Embú Imirim, com cerca de 389 domicílios, em local que era previsto inicialmente área de lazer e onde foi executado o projeto em análise. Essa intervenção obteve recursos do PAC Urbanização e foi con-

tratado pela Prefeitura Municipal de São Paulo através do Programa Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê. O projeto foi desenvolvido pelo Arq. Hector Vigliecca em 2009, com obras iniciadas em 2011 executada pelo consórcio entre as empreiteiras de obras públicas Construbase e Engeform.

A concepção urbanística e arquitetônica foi a de recuperar o espaço público do loteamento como área de lazer e inserir nesse mesmo contexto edificações com as unidades habitacionais. Foram atendidas 201 famílias com unidades habitacionais que variam de tamanho em 11 diferentes tipologias entre 52,5 m² e 76,5 m²

A implantação preservou a relação já existente entre a escola e a quadra esportiva, organizando os edifícios habitacionais conformando uma barreira longitudinal entre os dois lados do vale, ao longo de um parque. Sua morfologia serpenteia longitudinalmente o território e sugere uma potencial continuidade a exemplo das megasestruturas propostas pelo grupo Team X (Figura 02)⁵.

No sentido transversal e pensando em transpor a dificuldade da topografia, o projeto previu passarelas de comunicação de um lado a outro do vale, que passam pelo meio do edifício. Essas passagens foram incorporadas para garantir a permeabilidade urbana e a comunicação entre as duas partes divididas pelo fundo de vale. O acesso às unidades habitacionais é feito prioritariamente pelo parque, em poucas situações pela rua. As circulações horizontais e verticais, “ruas internas de pedestre”, estão interligadas às passarelas e também à via urbana, e que aproveitam o desnível longitudinal do terreno para facilitar a passagem de pessoas, como explica o projetista:

“Pela topografia eu entro na circulação superior do edifício e quando chega em certo ponto consigo atravessar pela passarela ao outro lado do vale no mesmo nível” topologia”. Penetro no parque pelo edifício até sair no outro lado. Solidario com as construções que estão no entorno”.

5 Figura 02- Vista do projeto enigmático do Parque Novo Santo Amaro V- Arq. Hector Vigliecca. Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/623191/residencial-parque-novo-santo-amaro-v-slash-vigliecca-and-associados/53ac22d7c07a80af89000002>. Acesso 10/09/2016.

(VIGLIECCA, 2014, pg 223).

O partido adotado, procurou articular o novo com o existente nas diferentes escalas do urbano e da edificação através das ruas de pedestres, com uma ocupação de edifícios lineares (cheios), articulados sobre o espaço público, na forma um parque urbano (vazio).

“No projeto do Parque Novo Santo Amaro assim como se esboçou no Boulevard da Paz, levantou-se a hipótese nessa direção: edifícios habitacionais seriam pensados como estruturas que articulam a topografia e vale (as linhas d’agua) às vias e poderiam acontecer ao longo de toda a área urbanizada. Liberariam faixas de proteção ambiental e funcionariam como suportes às atividades comerciais e de serviços que passariam a abrigar, além de serem articulações às conexões de cotas, que, por sua vez, surgiriam de suas “ vias elevadas”. Uma estrutura-embrião, que poderia ser entendida como gênense/ matriz da ocupação de um território especial.” (VIGLIECCA, 2014, pg 223).

A herança moderna

Vigliecca é um arquiteto respeitado no cenário da arquitetura nacional e internacional e alinha-se ao pensamento de revisão projeto moderno. Dentro desse pensamento, ainda assim sistematizador (MONTAGNER, 2009), o arquiteto utiliza o próprio projeto para construir sua hipótese de trabalho, que inclui a problemática urbana.

Um outro ponto pensamento do projetista, presente no projeto do Parque Novo Santo Amaro V, é a de que para ele, o profissional “constroi urbanidades” através da intervenção no urbano com edifícios estruturadores, promovendo a superposição de uma nova estrutura sobre uma estrutura existente. A permeabilidade entre o existente -urbano-, e o novo- o edifício-, é feita através de espaços de transição caracterizados nas circulações horizontais e verticais (Figura 03)⁶. Nas suas obras as circulações, são estruturas que se articulam ao tecido urbano; uma referência clara a proposta do casal inglês.

6 Figura 03- Vista da passarela que interliga os dois lados do vale e passa por entre o edifício residencial. Fonte: foto autora, tirada em 02/09/2016.

Vigliacca (2014) entende a arquitetura como objeto articulador e transformador do espaço e denomina esse elemento “terceiro território”. A forma que essa transformação adquire, com o plano de sair de um estado original para um estado pretendido em projeto, ou seja, a intenção projectual pode adquirir a condição de “ilhas de crescimento”, definidas como fontes propulsoras da metamorfose urbana, ou ainda na forma de “cunhas de infiltração”.

Sobre os usos e domínios dos espaços, para o arquiteto não existe a denominação de espaço semi-público, existem os espaços de transição, mas para ele ou o espaço é público ou é privado, o que modifica seu caráter é a permissão de uso. O uso público sobre o espaço privado, ou o uso privado sobre o espaço público. “ Se o poder público está presente e diz que este espaço é de uso público, é público de uso público e pronto. Para os espaços privados de uso público, o governo deveria garantir a permanência dos espaços abertos” ⁷.

A hierarquização dos espaços e a disputa territorial

A disputa territorial permeia o tema da habitação social nas áreas periurbanas dos países da periferia do capitalismo. Foi na apropriação de espaços públicos, transformados em espaços de uso privativo que a consolidação destes territórios se deu; com a anuência de um Estado ausente e pela promoção de uma política pública de abandono (MARICATO, 2000)

Esse fato está pautado na herança cultural das classes sociais desfavorecidas, que tem por base a luta pela posse da terra como garantia da sua permanência. Dessa forma o uso dos espaços coletivos e públicos projetados nos novos empreendimentos sofrem o enfrentamento dessa realidade, que são apropriados de formas diversas, via de regra contrária as funções estabelecidas nos projetos, alterando as relações entre as hierarquias propostas. Esse enfrentamento de mundos pode ser observado na apropriação dos espaços comuns e públicos do Parque Novo Santo Amaro V.

⁷ Aula ministrada pelo arquiteto em 08/05/2014, disponível em: <http://escoladacidade.org/bau/hector-vigliacca-desenvolvimento-urbano/>. Acesso 10/09/2016.

A discussão iniciada nos anos 1950, sobre o caráter de uso do espaço público ou privado permeia a esfera do direito de propriedade e da função social dos espaços, e tem, no confronto destes opostos as zonas de transição como possibilidade de promover a convivência e a tolerância.

Outros autores trabalharam na investigação dos espaços com caráter de transição, “zonas de transição” - transitional zones TZs - (MOYA, 2009, pg. 157) como áreas intermediárias entre o público e o privado, entre o aberto e o fechado, entre o coletivo e individual. Para o autor é da análise desses opostos que encontramos as características físicas e socio econômicas que definem as áreas intermediárias. Outros termos foram utilizados pelos arquitetos para designar as áreas de transição entre a cidade e a unidade familiar além do “in-between” e “thresholds” já anunciados, “intermediate space”, “abords”, “seuil” e “engawa”⁸, principalmente nos movimentos que vieram para se opor aos preceitos modernos da cidade funcional. Para Moya estes espaços de transição seriam locais para a prática da gestão comunitária, da segurança e do controle e funcionariam como áreas de filtro, aclimação e graduação entre as escalas da cidade, da rua, da porta de entrada e da unidade. Devem ser espaços flexíveis, sendo que a chave de seu efetivo funcionamento é a articulação, a coerência e a coexistência entre as diferentes escalas.

A característica do projeto em estudo provocou algumas lacunas na questão da propriedade e do uso, que aliada à falta de ação do poder público no assentamento das famílias ao conjunto, causou um conflito com a apropriação indevida de áreas públicas e comuns. Dois pontos são palco deste conflito: a “rua de pedestre”, uma área privativa com permissão de uso público e o parque que é uma área pública de uso público.

As circulações horizontais, pensadas como ruas, que estaria dentro do que o Luis Moya (2009) definiu como TZ e em uma clara re-

8 “intermediate space” (espaço intermediário), “abords”(entre), “engawa” (do japonês varanda) e “seuil” (do francês limite).

ferência a concepção do casal Smithson, carregavam a esperança de serem transformadas em dispositivos de vitalidade do conjunto. Na prática são passagens de propriedade condominial que não possuem a dimensão de uso público; além de passagem de um lado a outro do vale, são elementos de acesso às unidades habitacionais. Essa situação, criou ambiguidades, com significados difusos, gerando novas informalidades e inseguranças, o que levou os moradores a fecharem todos os acessos com grades.

Segundo relato do “Síndico”, estas passagens que permitiriam a circulação desde a rua, passando pela porta dos apartamentos nas circulações internas, eram utilizadas por motoqueiros, o que causou o atropelamento de um morador; a partir deste conflito, as passagens foram fechadas (Figuras 04)⁹. O fato do acesso às circulações verticais do conjunto e às unidades ser feito prioritariamente pelo parque, atribuiu a área pública um caráter de uso condominial. Foi esse o entendimento dos moradores, que não se sentiam seguros com a permanência de pessoas de outras regiões na porta de suas escadas.

Diante dessa situação, além do bloqueio das passagens de nível, foi feito o fechamento de todos os acessos que possibilitavam a transposição do vale pelo parque, assim como o seu uso. Toda a área pública foi “apropriada” pelos moradores, convertendo a concepção e privatizando o espaço em nome do controle e da segurança.

O projeto previa vagas cobertas de uso condominial sem destinação de unidades, eram vagas coletivas que deveriam ser previstas as condições de uso através da “Convenção Condominial”. Antes mesmo de ser aberto o encaminhamento do documento, estes espaços foram disputados e apropriados por aqueles que detêm o controle social da vizinhança, entre eles o tráfego de drogas (Figura 05)¹⁰.

O parque, privatizado indevidamente pelos moradores, foi cercado e vai pouco a pouco sendo ocupado e “redesenhado” de forma in-

9 Figura 04: Fechamento dos acessos, “rua de pedestres”. Fonte: autora, tirada em visita realizada em setembro de 2016.

10 Figura 05: Apropriação privada de espaços indefinidos. Fonte: Autora. Visita realizada em setembro de 2016.

dividualizada, retrato da cultura da posse e da disputa da terra. Ainda que o caso demonstre a falta de gestão do poder público, como Hector argumenta: “ Se o poder público está presente e diz que este espaço é de uso público, é público de uso público e pronto. Para os espaços privados de uso público, o governo deveria garantir a permanência dos espaços abertos”, devemos avaliar a aplicação de conceitos dentro de realidades diversas.

Considerações

Com esse exemplo cabe revisitar a discussão do papel social do arquiteto na modernidade colocado por Tafuri. Para ele, esse profissional teria a capacidade de planejar, e com base no racionalismo e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tomar decisões mais acertivas para o desenvolvimento social e humano. O que dizer diante de uma realidade que está à margem do que é mensurável, do que não é contabilizado; de uma realidade que ainda não é respeitada nas estatísticas a menos que seja para sua colonização?

Esse exemplo nos cabe algumas colocações para reflexão. A apropriação dos moradores sobre o parque e os espaços de transição materializado nas “ruas de pedestres” foi impróprio? O que aconteceria se essa proposta fosse feita para um empreendimento de outra classe social?

Há de se entender qual o papel da arquitetura e do arquiteto na atual conjuntura. Isso poderá contribuir a favor de uma ou de outra situação.

Referências:

BARONE, Ana Claudia Castilho. Team 10: arquitetura como crítica. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002.

KOWARICK, Lucio, A Espoliação Urbana. Editora Paz e Terra. São Paulo.1980.

MARICATO, E.T.M. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. São Paulo em Perspectiva, São Paulo Funda-

ção SEADE, v. 14, n. 4, 2000.

MONTANER, J.M.; MARTINEZ, Z.M. Soportes: Vivienda y ciudad. Master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Experiencias. N. J.Habraken, Andrés Mignucci. Iniversitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, ES, 2009.

TAFURI, M. Projeto e Utopia. Editora Presença, Lisboa, 1985.

VIGLIECCA H & Associados. O terceiro território. Habitação coletiva e cidade. 2014.

HEUVEL, D., RISSELAD, M., Looking into the mirror of Team 10. Disponível em: <http://www.team10online.org/>. Acesso em 26/06/2018.

VIGLIECCA, H.; Desenvolvimento Urbano. Aula ministrada em 08/05/2014 na Escola da Cidade. Disponível em: <http://escoladacidade.org/bau/hector-vigliecca-desenvolvimento-urbano/>. Acesso em 26/06/2018.

Projeto de Golden Lane. Autores: Allisson e Peter Smithson. Cronologia do Pensamento Urbanístico. Revista eletrônica UFBA. Disponível em: <http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=11>. Acesso em 26/06/2018.

Projeto Parque Novo Santo Amaro V. Autor: Hector Vigliecca. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/623191/residencial-parque-novo-santo-amaro-v-slash-vigliecca-and-associados/53ac22d-7c07a80af89000002-novo-santo-amaro-v-park-housing-vigliecca-and-associados-photo>. Acesso 26/06/2018.

